

**UMUMTA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARI BILAN SPORT TO'GARAKLAR,
MUSOBAQALAR TASHKIL QILISH VA O'TKAZISHNING NAZARIY AMALIY
ASOSLARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590063>

Axmedov Abid Ne'matovich

Jizzax DPI magistranti

Davronov Vosit Yo'ldoshovich

Annotatsiya: *Mazkur maqolada O'quvchi-yoshlarda sog'lom turmush tarzi va xarakter faolligini darsdan tashqari mashg'ulotlar (sport to'garaklari) orqali samarali tashkil etish yo'llari haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *sport to'garaklari, kuch, tezlik, chidamlilik, chayirlik, chaqqonlik, sog'lom hayot.*

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erisgandan keyin demokratik va erkin huquqiy jamiyat barpo etish yo'lida mustaqil fikrlovchi, aqliy, ma'naviy-axloqiy va jismoniy jihatdan yetuk, barkamol avlodni tarbiyalash zaruriyati kun tartibiga qo'yildi. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi", "Sog'lom avlod" Davlat dasturi mazmunida insonni intellektual va ma'naviy – axloqiy jihatdan tarbiyalash, o'quvchilarda sog'lom tarzini shakllantirishni taqozo etmoqda.

Inson, uning hayoti va salomatligini ta'minlash, o'sib kelayotgan yosh avlodni jismonan baquvvat qilib tarbiyalash bugungi kunda dolzarb ijtimoiy masala darajasiga ko'tarilmoqda. Mamlakatimizda jumladan dunyoda COVID-19 koronavirus infeksiyasi avvalo yurak-qon tomir va nafas olish yo'llari hamda semizlik (ortiqcha vazn) kasalligiga chalingan fuqarolarimizning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Barchamiz bundan jiddiy xulosa qilgan holda zararli odatlardan voz kechib, ommaviy sport bilan doimiy shug'ullanish, to'g'ri ovqatlanish tamoyillariga rioya qilish, xususan tarkibida tuz, qand va yog' miqdori ko'p bo'lgan hamda xamirli taom va shirinliklarni, non mahsulotlarini me'yoridan ortiq iste'mol qilmaslikni, bir so'z bilan aytganda, sog'lom turmush tarzini kundalik hayotimizga aylantirishimiz zarur ekanligini bugungi davrning o'zi taqozo etmoqda.

Jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanish hamda sog'lom turmush tarzi bo'yicha hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish orqali har bir fuqaroda kasallikka qarshi kuchli immun tizimi paydo bo'lishini ta'minlash, zararli odatlardan voz kechish, to'g'ri ovqatlanish tamoyillariga amal qilish, tiklash va rehabilitatsiya

ishlari hamda ommaviy jismoniy faollik tadbirlarini tizimli va samarali tashkil qilish asosiy vazifa qilib belgilab berildi.1

Shu munosabat bilan o'quvchi-yoshlarda sog'lom turmush tarzi va xarakat faolligini darsdan tashqari mashg'ulotlar (sport to'g'araklari) orqali samarali tashkil etish masalasi bugungi kunning asosiy vazifasi desak adashmagan bo'lamiz. Bu uchun biz kabi mutaxasislardan nafaqat jismoniy tarbiya darslarini yuqori saviyada tashkil etish, balkim darsdan tashqari sport to'g'araklari orqali o'quvchilarni sog'lomlashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Jismoniy tarbiyaning o'ziga xos vazifasi kuch, tezlik, chidamlilik, chayirlik, chaqqonlik kabi sifatlarni tarbiyalashdir. Bu vazifa har tomonlama komil shaxsni tarbiyalash bilan chambarchas bog'liqdir. Sog'lomlashtiruvchi profilaktik ta'lim bu turli kasalliklar tarqalishining oldini oluvchi maxsus bilimlar va ko'nikmalarning bir tizimga solingan majmuasidir.

Sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya jarayonida hal qilinishi lozim bo'lgan ta'lim vazifalari hayotiy muhim, professional sport amaliy harakatlariga o'rgatish va sog'lom hayot tarzi ko'nikmalarini tarbiyalashni o'z ichiga oladi. Shuningdek, sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi asoslarini o'rganish ham ta'lim vazifalaridan biri hisoblanadi. Amalda mustahkamlangan bilimlar asosida sog'lomlashtiruvchi jismoniy mashqlar bilan muntazam shug'ullanishning foydasi va zaruriyatiga ishonch shakllanadi.

Salomatlikni mustahakamlash, tanani chiniqtirish, uning turli kasalliklarga qarshiligini oshirish bu pedagogik jarayonning sog'lomlashtiruvchi vazifalari hisoblanadi. Sog'lomlashtiruvchi vazifalarning muvaffaqiyati jismoniy mashg'ulotlarning sog'lomlashtiruvchi pedagogik prinsiplari talablariga rioya qilishga bog'liqdir. Sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya bo'yicha amaliy mashg'ulotlarda o'quvchilarning jismoniy rivojlanishi bilan bog'liq muhim masala hal etiladi.

Jismoniy yetuklik shaxsni jismoniy tarbiya vositalari yordamida shakllantiruvchi pedagogik jarayon natijasidir. Ta'lim berish- yuksak ishchanlik qobiliyatini tarbiyalash, salomatlikni asrash va mustahkamlash, sog'lom hayot tarziga yo'naltirish uchun kerak bo'ladigan bilim va ko'nikmalar bilan yoshlarni qurollantirishdir.

Sport to'g'araklari iloji boricha ko'proq o'quvchilarni, shu jumladan, jismoniy rivojlanishda bir oz oqsayotgan o'quvchilarni ham jalb etish lozim. Sport to'g'araklarining rahbarlari muayyan sport turining mashg'ulotlarini o'tkazish uslubiyatini, o'quvchilar bilan olib boriladigan mashg'ulotlarning o'ziga xosligini yaxshi bilishlari kerak. Sport mashg'ulotlarini to'g'ri tashkil etish va boshqarishda, o'quvchilarni sport turlari bilan shug'ullanishida organizmi rivojlanishining hamda sport natijalarini ko'rsatishni ijobiy natijalariga erishish mumkin.

Yoshlarni umumiy jismoniy tayyorgarligini sport to'g'araklari orqali jismoniy rivojlantirishni ta'minlab to'g'arak mashg'ulotlari ish faoliyati, yil davomiga

quyidagicha rejalashtirish mumkin. Kuzda-harakatli va sport o'yinlari, yengil atletika, qishda-qishki sport turlari, gimnastika, kurash mashg'ulotlari, bahorda- kross tayyorgarligi, sport o'yinlari, yozda-suzish mashg'ulotlari o'tkaziladi. Umumjismaniy tayyorgarlik mashug'lotlari jismoniy tarbiya asosida tashkil etiladi. Musobaqalar va sport bayramlarida o'quvchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligi nazorat qilib boriladi. To'garaklar a'zolari 15-20 kishidan iborat bo'lishi mumkin. Guruhlar yoshi, jinsi va jismoniy tayyorgarligi bir xil darajadagi o'quvchilardan saralanadi. To'garak mashug'lotlari haftasiga ikki va uch marta o'tkaziladi. Har bir mashug'lot 60 minut atrofida bo'lishi mumkin. Jismoniy tayyorgarlik guruhlariga guruh sardorlari tayinlanib ular tarbiyachilarga yordam beradilar.

O'quvchi-yoshlarda sog'lom turmush tarzi va xarakat faolligini darsdan tashqari mashg'ulotlar ya'ni sport to'garaklari orqali samarali tashkil etish ularni jismoniy tarbiya darslaridan tashqari, jismoniy holatini yanada rivojlantirish hamda katta sportga katta imkoniyatlar yaratadi desak adashmagan bo'lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Керимов Ф.А. Спорт соҳасидаги илмий тадқиқотлар. 2003 й. Тошкент.
2. Ачилов А.М. Акрамов Ж.А. Гончарова О.В. Болаларнинг жисмоний сифатларини тарбиялаш. 2004 й. Тошкент.
3. Шарипов Т.Ю., Усмонходжаев Т.С. Жисмоний тарбия. Дарс ишланмалари ва харакатли ўйинлар. 2005 й.
4. Усмонходжаев Т. С. ва бошқа. Болалар ва ўсмирлар спорти машғулотлари назарияси ва услубиятлари. 2005 й. Тошкент.
5. Шарипова Д.Д. Формирование здорового образа жизни. 2001г. Ташкент.